

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20681088>

INTELLEKTUAL RIVOJLANISH BUZILISHI BO‘LGAN BOLALARDA EPIDEMIOLOGIK HOLAT VA OVQATLANISH ORQALI AQLIY RIVOJLANISHINI QO‘LLAB-QUVVATLASH, PROFILAKTIK YONDASHUVLAR

Komilova Dildora Alisherovna

Central Asian Medical University

<https://orcid.org/my-orcid?orcid=0009-0008-9616-7564>

Annotatsiya

Ushbu maqolada intellektual rivojlanish buzilishi, ya'ni aqliy orqada qolish holatining jahon va O'zbekiston kesimidagi statistik ko'rsatkichlari hamda bunday bolalarda ovqatlanish orqali qo'llab-quvvatlovchi profilaktik yondashuvlar tahlil qilindi. Jahon miqyosidagi meta-tahlillarda intellektual nogironlik tarqalishi o'rtacha 10,37/1000 aholi, ya'ni taxminan 1% atrofida ekani ko'rsatilgan. GBD 2019 tahliliga ko'ra, dunyo bo'yicha 107,62 million kishi intellektual nogironlik bilan yashagan va bu umumiy tarqalish 1,74% ni tashkil etgan. O'zbekistonda esa aynan intellektual nogironlik bo'yicha ochiq, alohida epidemiologik ko'rsatkichlar cheklangan bo'lib, rasmiy statistikada asosan umumiy nogironlik ko'rsatkichlari beriladi. 2024-yilda O'zbekistonda nogironligi bo'lgan shaxslar soni 1 020,8 ming nafar, 18 yoshgacha bo'lgan nogiron bolalar soni esa 173,3 ming nafarni tashkil etgan. Profilaktik nuqtayi nazardan oqsil, temir, yod, D vitamini, omega-3 yog' kislotalari, sabzavot-meva va kletchatkaga boy ratsion bolaning umumiy o'sishi, miya faoliyati, immuniteti va ichak faoliyatini qo'llab-quvvatlashda muhim ahamiyatga ega.

***Kalit so'zlar:** intellektual rivojlanish buzilishi, aqliy orqada qolish, nogironlik, bolalar salomatligi, ovqatlanish, profilaktika, temir, yod, omega-3.*

Kirish

Intellektual rivojlanish buzilishi bolalik davrida namoyon bo'ladigan, bolaning bilish faoliyati, moslashuvchan xulqi, o'qish-o'rganish imkoniyatlari va ijtimoiy hayotga integratsiyalashuviga ta'sir qiluvchi muhim tibbiy-ijtimoiy muammo hisoblanadi. Ilmiy adabiyotlarda "aqliy orqada qolish" atamasi o'rniga ko'proq "intellektual rivojlanish buzilishi" yoki "intellektual nogironlik" tushunchalari qo'llanadi.

Jahon epidemiologik ma'lumotlari ushbu holatning sog'liqni saqlash, ta'lim va ijtimoiy himoya tizimlari uchun dolzarb ekanini ko'rsatadi. Maulik va hammualliflar tomonidan o'tkazilgan 52 ta populyatsion tadqiqotni qamrab olgan meta-tahlilda intellektual nogironlikning umumiy tarqalishi 10,37/1000 aholi deb baholangan; past va o'rta daromadli mamlakatlarda hamda bolalar-o'smirlar orasida ko'rsatkich nisbatan yuqoriroq bo'lishi qayd etilgan.

GBD 2019 asosidagi tahlilda esa 2019-yilda dunyo bo'yicha 107,62 million kishi intellektual nogironlik bilan yashagani, umumiy tarqalish 1,74% bo'lgani ko'rsatilgan. Ushbu tadqiqotda past-o'rta ijtimoiy-demografik indeksga ega hududlarda tarqalish yuqoriroq ekani ta'kidlangan.

O'zbekiston sharoitida intellektual nogironlik bo'yicha alohida ochiq epidemiologik ma'lumotlar yetarli emas. Mavjud rasmiy hisobotlarda nogironligi bo'lgan shaxslarning umumiy soni, hududlar, nogironlik guruhlari va bolalar kesimidagi ko'rsatkichlar beriladi. 2024-yilda O'zbekistonda nogironligi bo'lgan shaxslar soni 1 020,8 ming nafarni tashkil etgan, shundan 173,3 ming nafari 18 yoshgacha bo'lgan bolalardir. Shuni unutmash kerakki bu ko'rsatkich umumiy nogironligi bo'lganlarga nisbatan olingan.

Maqsad

Ushbu maqolaning maqsadi - intellektual rivojlanish buzilishi bo'lgan bolalar bo'yicha jahon va O'zbekiston statistik ko'rsatkichlarini umumlashtirish hamda profilaktik ovqatlanishning ilmiy asoslangan yo'nalishlarini ishlab chiqishdan iborat.

Material va usullar

Maqola narrativ tahlil usulida tayyorlandi. Tahlilda jahon miqyosidagi meta-tahlillar, GBD 2019 ma'lumotlari, UNICEF, WHO, CDC va O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasining ochiq statistik materiallari o'rganildi. Asosiy e'tibor uch yo'nalishga qaratildi: intellektual nogironlikning global tarqalishi, O'zbekistondagi umumiy nogironlik statistikasi va bunday bolalarda ovqatlanish orqali profilaktik qo'llab-quvvatlash imkoniyatlari.

Natijalar

1. Jahon statistikasi

Jahon miqyosida intellektual nogironlik tarqalishi turli tadqiqotlarda diagnostika mezonlari, yosh guruhi, mamlakatning iqtisodiy holati va skrining tizimiga qarab farq qiladi. Meta-tahlil ma'lumotlariga ko'ra, umumiy tarqalish 10,37/1000 aholi, ya'ni taxminan 1% atrofida baholangan. GBD 2019 natijalariga ko'ra esa 2019-yilda intellektual nogironlik bilan yashovchi shaxslar soni 107,62 million nafarga yetgan va umumiy tarqalish 1,74% ni tashkil etgan.

Bolalar va o'smirlar orasida rivojlanish bilan bog'liq nogironliklar yirik jamoat salomatligi muammosi hisoblanadi. UNICEF global hisobotida 2019-yilda rivojlanish

nogironliklariga olib keluvchi holatlarga ega bolalar va o'smirlar soni taxminan 317 million nafar deb ko'rsatilgan.

2. O'zbekiston bo'yicha holat

O'zbekistonda aynan intellektual rivojlanish buzilishi bo'yicha alohida ochiq milliy foiz ko'rsatkichi yetarlicha ajratib berilmagan. Shu sababli mavjud tahlil umumiy nogironlik statistikasi asosida baholanadi. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, 2024-yilda O'zbekistonda nogironligi bo'lgan shaxslar soni 1 020,8 ming nafar bo'lgan. Ularning 173,3 ming nafari 18 yoshgacha bo'lgan nogiron bolalar, 94,2 ming nafari I guruh, 688,1 ming nafari II guruh, 65,2 ming nafari III guruh nogironligi bo'lgan shaxslardir.

Bu ma'lumotlar O'zbekistonda nogironligi bo'lgan bolalar salomatligini tibbiy, psixologik, pedagogik va ijtimoiy jihatdan qo'llab-quvvatlash zarurligini ko'rsatadi. Biroq intellektual nogironlik bo'yicha aniq milliy epidemiologik xulosa chiqarish uchun Sog'liqni saqlash vazirligi, Ijtimoiy himoya milliy agentligi, tibbiy-ijtimoiy ekspertiza, maktabgacha ta'lim va maxsus ta'lim muassasalari ma'lumotlarini alohida integratsiyalashgan holda tahlil qilish zarur.

3. Ovqatlanish orqali profilaktik qo'llab-quvvatlash

Intellektual rivojlanish buzilishi bo'lgan bolalarda ovqatlanish asosiy davolash usuli emas. Biroq to'g'ri ratsion bolaning o'sishi, immuniteti, miya faoliyati, diqqat, uyqu, ichak faoliyati va umumiy hayot sifatini qo'llab-quvvatlashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Nogironligi va ovqatlanish qiyinchiliklari bo'lgan bolalarda to'yib ovqatlanmaslik, o'sishdan ortda qolish va ovqat qabul qilish bilan bog'liq muammolar xavfi yuqori bo'lishi mumkin. UNICEF bu guruhdagi bolalarda ovqatlantirish qiyinchiliklarini erta aniqlash va individual yondashuv zarurligini ta'kidlaydi.

Oziq modda yoki mahsulot guruhi	Tavsiya etiladigan mahsulotlar	Profilaktik ahamiyati
Oqsil	Tuxum, mol go'shti, tovuq, baliq, tvorog, qatiq, sut, loviya, no'xat, mosh	O'sish, mushak, immunitet va nerv tizimini qo'llab-quvvatlaydi
Temir	Mol go'shti, jigar, tuxum sarig'i, grechka, loviya, no'xat, ko'katlar	Kamqonlik, holsizlik, diqqat pasayishi va o'rganish qiyinlashuvining oldini olishga yordam beradi
Yod	Yodlangan osh tuzi, baliq, tuxum, sut mahsulotlari	Qalqonsimon bez gormonlari va miya rivojlanishi uchun zarur
Omega-3 va foydali yog'lar	Baliq, yong'oq, zig'ir urug'i, o'simlik yog'lari, tuxum	Nerv hujayralari membranasi va miya faoliyatini qo'llab-quvvatlaydi
D vitamini va kalsiy	Sut, qatiq, kefir, tvorog, pishloq, tuxum, baliq	Suyak-mushak tizimi va umumiy o'sish uchun muhim
Kletchatka	Sabzi, qovoq, lavlagi, karam, olma, nok, olxo'ri, suli, grechka	Ich qotishining oldini olish va ichak faoliyatini yaxshilashga yordam beradi

CDC ma'lumotiga ko'ra, temir bolaning miya rivojlanishi, immun funksiyasi, o'sishi, diqqatni jamlashi va o'rganish qobiliyati uchun zarur. WHO esa yod tanqisligi bolalarda ruhiy va aqliy salomatlikka salbiy ta'sir ko'rsatishi, neonatal davr, bolalik va o'smirlikda qalqonsimon bez faoliyati buzilishlariga olib kelishi mumkinligini bildiradi.

Muhokama

Intellektual rivojlanish buzilishi ko'p omilli holat bo'lib, uning kelib chiqishida genetik, perinatal, infeksiyon, metabolik, toksik, ijtimoiy va ovqatlanish bilan bog'liq omillar ishtirok etishi mumkin. Shuning uchun profilaktika faqat bitta mahsulot yoki vitamin bilan cheklanmaydi. Eng to'g'ri yondashuv — homiladorlikdan boshlab bola tug'ilgandan keyingi davrgacha uzluksiz tibbiy nazorat, erta skrining, emlash, temir-yod tanqisligini oldini olish, xavfsiz ovqatlanish va pedagogik-reabilitatsion yordamni birlashtirishdir.

Ovqatlanish bo'yicha tavsiyalar individual bo'lishi kerak. Masalan, epilepsiyasi bor bolalarda ayrim dorilar ishtahaga yoki vaznga ta'sir qilishi mumkin; yutish qiyinligi bo'lgan bolalarda ovqat konsistensiyasi moslashtiriladi; autizm spektri buzilishi bilan kechuvchi holatlarda esa tanlab ovqat yeyish, hid va ta'mga sezgirlik hisobga olinadi. Shuningdek, fenilketonuriya kabi metabolik kasalliklar aniqlangan bolalarda oddiy oqsilga boy ratsion emas, balki maxsus shifokor nazoratidagi parhez talab qilinadi.

WHO sog'lom ovqatlanish bo'yicha umumiy tavsiyalarda ortiqcha shakar, tuz, to'yingan va trans-yog'larni cheklash, ratsionda xilma-xil oziq-ovqat guruhlarini saqlash zarurligini ko'rsatadi. Bolalarda esa energiya va yog'larga bo'lgan ehtiyoj yosh, o'sish va rivojlanish bosqichiga qarab farqlanishi mumkin.

Amaliy jihatdan intellektual rivojlanish buzilishi bo'lgan bolalar uchun eng maqbul ratsion quyidagi tamoyillarga asoslanadi: har kuni oqsil manbai bo'lishi, yodlangan tuzdan me'yorida foydalanish, haftasiga 1–2 marta baliq berish, har kuni sabzavot va meva iste'mol qilish, shirin gazli ichimliklar, chips, fast-food, kolbasa-sosiska va haddan tashqari shirinliklarni cheklash. Bu yondashuv intellektual buzilishni to'liq bartaraf etmaydi, lekin bolaning umumiy salomatligini mustahkamlash va ikkilamchi muammolarni kamaytirishga yordam beradi.

Xulosa

Intellektual rivojlanish buzilishi jahon miqyosida muhim tibbiy-ijtimoiy muammo bo'lib, global baholashlarda uning tarqalishi taxminan 1–2% oralig'ida qayd etiladi. O'zbekistonda umumiy nogironlik bo'yicha rasmiy statistik ma'lumotlar mavjud, biroq aynan intellektual nogironlik bo'yicha ochiq alohida epidemiologik ko'rsatkichlar yetarlicha ajratilmagan. 2024-yilda mamlakatda nogironligi bo'lgan

shaxslar soni 1 020,8 ming nafar, 18 yoshgacha bo'lgan nogiron bolalar soni esa 173,3 ming nafarni tashkil etgan.

Profilaktik ovqatlanish intellektual rivojlanish buzilishini davolamaydi, ammo bolaning o'sishi, miya faoliyati, immuniteti, suyak-mushak tizimi, ichak faoliyati va hayot sifatini qo'llab-quvvatlaydi. Shu sababli bunday bolalar ratsionida oqsil, temir, yod, D vitamini, omega-3 yog' kislotalari, sabzavot-meva va kletchatkaga boy mahsulotlar yetarli bo'lishi kerak. Har bir bola uchun ratsion pediater, nevrolog, dietolog va zarur hollarda defektolog-logoped ishtirokida individual tuzilishi maqsadga muvofiq.

Amaliy tavsiyalar

1. Intellektual rivojlanish buzilishi bo'lgan bolalar uchun yagona universal parhez emas, balki individual ovqatlanish rejasi ishlab chiqilishi kerak.
2. Ratsionda tuxum, go'sht, baliq, sut mahsulotlari, dukkaklilar, yorma, sabzavot va mevalar muntazam bo'lishi lozim.
3. Yodlangan osh tuzidan me'yorida foydalanish va temir tanqisligini erta aniqlash profilaktik ahamiyatga ega.
4. Shirin gazli ichimliklar, fast-food, chips, kolbasa-sosiska va ko'p qovurilgan ovqatlar cheklanishi kerak.
5. O'zbekistonda intellektual nogironlik bo'yicha aniqroq statistika shakllantirish uchun sog'liqni saqlash, ijtimoiy himoya va ta'lim tizimlari ma'lumotlarini yagona monitoring tizimida birlashtirish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Maulik P.K., Mascarenhas M.N., Mathers C.D., Dua T., Saxena S. Prevalence of intellectual disability: a meta-analysis of population-based studies. *Research in Developmental Disabilities*. 2011;32(2):419–436. DOI: 10.1016/j.ridd.2010.12.018.
2. Nair R., Chen M., Dutt A.S., Hagopian L., Singh A., Du M. Significant regional inequalities in the prevalence of intellectual disability and trends from 1990 to 2019: a systematic analysis of GBD 2019. *Epidemiology and Psychiatric Sciences*. 2022;31:e91. DOI: 10.1017/S2045796022000701.
3. World Health Organization; United Nations Children's Fund. Global report on children with developmental disabilities: from the margins to the mainstream. Geneva: World Health Organization and UNICEF; 2023.

4. O‘zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo‘mitasi. Social protection in the Republic of Uzbekistan. Press release. Toshkent; 2025. Nashr sanasi: 30.06.2025.
5. United Nations Development Programme. Nogironlik statistikasiga yondashuv va amaliy vositalar: ma’lumotlarni to‘plash, tahlil qilish va ulardan foydalanish. Toshkent: UNDP Uzbekistan; 2021.
6. Centers for Disease Control and Prevention. Iron: Infant and Toddler Nutrition. CDC; 2026.
7. World Health Organization. Iodine deficiency. Nutrition Landscape Information System. WHO.
8. World Health Organization. Healthy diet. WHO Fact Sheet; 2026.
9. World Health Organization. Infant and young child feeding. WHO Fact Sheet; 2023.
10. United Nations Children’s Fund. Feeding and Disability Resource Bank. UNICEF Knowledge; 2026.